

MUSIQA O'QITISHNING PEDAGOGIK TASHXISI VA METODLARI

Karimova Dildora Anvarovna

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668792>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimida musiqa o'qitish jarayonida pedagogik tashxisning ilmiy-nazariy asoslari va metodik xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, musiqiy idrok, pedagogik tashxis, metodika, psixologik yondashuv. Tovushlar musiqada qarama-qarshiliklarning birligi bilan ajralib turadi - hissiy aniqlashtirishning deyarli cheksiz imkoniyatlari substantiv tasvirning yo'qligi, obrazli mazmunning assotsiativ to'ldirilishini talab qiladigan voqealar xronologiyasi bilan to'qnashadi. Sotsiologlar, psixologlar, musiqashunoslar, o'qituvchilarning kuzatishlari musiqa san'atini inson faoliyatining barcha sohalarida ma'naviy qobiliyatlarini ozod qilishga yordam beradigan juda samarali tarbiya vositasi sifatida baholashga asos beradi.

O'quvchilar bilan ishlashning aniq usullarini topishga yordam beruvchi Musiqiy ta'lim tarbiya psixologiyasi o'quvchilarning tabiiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltiruvchi va musiqiy qobiliyatini pivojlantirishga imkon beruvchi musiqa pedagogikasiga uzviy bog'liqdir.¹ Musiqani eshitish qobiliyati, musiqiy xotira, ritmni aniqlash, tekshirish kabi an'anaviy usullar bilan bir qatorda boshqa usullardan ham foydalaniladi. Musiqaning tarbiyaviy funksiyasini amalga oshirish yo'llarini, pedagogik jarayon sharoitida undan foydalanish usullarini o'rganish zarurati tabiiydir. Shuni inobatga olgan holda, sub'ektning musiqa bilan aloqasining sifat darajasini tahlil qilishning ilmiy asoslangan mezonlariga murojaat qilish tavsiya etiladi, bu esa shaxsning musiqiy rivojlanish dinamikasini kuzatish, individual kamchiliklarga e'tibor qaratish va tegishli sxemani belgilash imkonini beradi.

Ta'lim jarayonining samaradorligi va samaradorligi ko'rsatkichlari sifatida mezonlarni ishlab chiqish uchun, birinchi navbatda, musiqani o'qitish samaradorligining eng yuqori "ideal" darajasiga mos keladigan aniq belgilangan o'lchov "standarti" bo'lishi kerak. U ta'limga qo'yiladigan zamonaviy talablarga asoslanadi va fanning o'zi mazmunini, materialni taqdim etish tizimining izchilligini, shaxsni rivojlantirishning umumiy va maxsus maqsadlarini hisobga olishi kerak. So'nggi paytlarda pedagogik adabiyotlarda turli yoshdagi o'quvchilarni pedagogik diagnostika qilish mezonlari masalasi tobora ko'proq ko'tarilmoqda. Individual farqlarga qaramay, barcha nazariy va uslubiy ishlanmalar uchun musiqa o'qitishga taalluqli bo'lgan umumiy qoida musiqa san'atining o'quv jarayoni sub'ektning ma'naviy dunyosiga, uning shaxsiy fazilatlarini va kasbiy mahoratiga ta'siri haqidadir. Pedagogik ishlarni umumlashtirib, o'quvchilarning musiqiy rivojlanish darajalarini o'rganishning uchta jihatini ajratib ko'rsatish mumkin:

- ❖ shaxsning musiqaga hissiy jihatdan tutilgan munosabati dinamikasi;
- ❖ tegishli bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish darajasi;
- ❖ musiqiy faoliyatning ijodiy tabiati.

Bunday tanlov sub'ektning musiqa bilan aloqasiga oid uslubiy tamoyilni tasdiqlaydi, bu har doim bilim, his-tuyg'ular va ijodiy mustaqillik birligi bilan tavsiflanadi. Bu komponentlarning uzviy bog'liqligi musiqiy asarlarni o'rganishning adekvatligi va chuqurligini, turli ko'rinishdagi

¹ R.G'.Qodirov Musiqa psixologiyasi T.;UzDK Musiqa 2005y.

o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish muvaffaqiyatini, musiqaning shaxsning ma'naviy kamolotiga ta'siri samaradorligini belgilaydi.

Musiq bilan muloqot qilishning asosini unga bo'lgan hissiy munosabat tashkil etadi, bu o'quvchilarning badiiy qiziqishlari va didlarini diagnostika qilish, ularning san'atga bo'lgan motivatsiyasini oldindan belgilab beradi.

Binobarin, pedagogik diagnostikaning belgilangan parametrlari talabalarning musiqiy rivojlanishining bunday mezonlarini aniqlash imkonini beradi.

Subyektning badiiy-estetik dunyoqarashini, san'at bilan aloqa qilish bilimi va tajribasini, musiqiy qiziqish va ehtiyojlarning o'ziga xosligini, musiqiy faoliyatning turli vaziyatlaridagi xatti-harakatlarning xarakterli xususiyatlarini tavsiflovchi qiymat yo'nalishlari. Qiymat yo'nalishlarini o'rganish uchun maktab o'quvchilarining sinf va maktabdan tashqari mashg'ulotlari, ularning musiqiy bo'sh vaqtlari (konsertlarda qatnashish, ovoz yozuvlarini yig'ish, musiqiy videolar va teledasturlarni ko'rish, havaskor ijodiy guruhlarda qatnashish va boshqalar) haqida ma'lumot to'plash usullari qo'llaniladi.

Qadriyat yo'nalishining eng muhim ko'rsatkichlari quyidagilardir:

- talabalarning umumiy musiqiy va estetik bilimi;
- musiqiy tezaurus (maxsus bilimlarning faol fondi);
- san'at asarlari bilan muloqot qilish chastotasi;
- individual musiqiy didning tanlanganligi (sevimli asarlar, bastakorlar, musiqiy faoliyat turlari, ommaviy axborot vositalarida eshittirishlar);
- o'quv mashg'ulotlari jarayonida maktab o'quvchilarining faolligi;
- mustaqil ijodiy faoliyatga intilish.

O'quvchilarning idrok va intellektual qobiliyatlari, ularning hissiy empatiya va musiqani tahlil qilish qobiliyati, muallifning badiiy olamiga kirib borishi, asarning obrazli mazmunini ijodiy talqin qilish haqidagi ma'lumotlarni qamrab oladigan estetik baholash. Musiqiy idrok musiqaning inson tuyg'ularida aynan muvofiq ravishda aks etishi va musiqiy materialni shaxsan idrok etish (prsepsiya) hsamda insonning musiqiy va hayotiy tajribalari (appersepsiya) bilimi, emotsional kechinmalari va asar qiymatini birlashtirishga yo'naltirilgan murakkab faoliyatdir. Ushbu ma'lumotlar maktab o'quvchilarining musiqiy faoliyatining individual xususiyatlarini o'rganish usullari yordamida olinadi.

Estetik baholash ko'rsatkichlari quyidagilardir:

- ✓ musiqaga hissiy munosabat;
- ✓ musiq tili elementlarining semantik mohiyatini ochib berish qobiliyati;
- ✓ birlashmalarning mavjudligi va tabiati;
- ✓ qiymat mulohazalari asosiligi;
- ✓ asarni o'rganishning yaxlitligi va to'liqligi;
- ✓ musiqaning og'zaki va ijro talqinlarini o'zaro bog'lash qobiliyati.

O'quvchilarning musiqaga, o'ziga musiqiy faoliyat sub'ekti sifatida munosabatini o'z-o'zini baholash introspektsiya usullari bilan o'rganiladigan ijodiy o'zini namoyon qilish qobiliyatini aniqlashga imkon beradi.

O'z-o'zini hurmat qilish ko'rsatkichlari:

- ✚ o'z musiqiy taassurotlarini o'z-o'zini bilishga tayyorligi;
- ✚ ularni musiq bilan muloqot qilishga tayyorlash;

- ✚ mavjud ichki qarama-qarshiliklarni o'z-o'zini anglash tendentsiyasi;
- ✚ musiqiy taassurotlar ta'sirida o'z "men" ning keyingi rivojlanishini aniqlash va rejalashtirish qobiliyati.

Qadriyat yo'nalishlari, estetik baholash va o'z-o'zini baholash yaxlit funktsional ta'lim sifatida o'zaro uzviy bog'liqdir. Qadriyat yo'nalishlari, bir tomondan, aniq musiqa asarlariga estetik baho berish jarayonida, ular bilan bevosita aloqada bo'lish jarayonida shakllanadi. Boshqa tomondan, ularning o'zlari musiqaga tanlab baholovchi munosabatni yo'naltiradilar, uni o'rganishning "aksiologik markazlari" ning shakllanishini belgilaydilar. Bundan tashqari, qadriyat yo'nalishlari va estetik baholashning rivojlanishi, o'z navbatida, musiqiy faoliyat sub'ektining o'zini o'zi va badiiy muloqotning ijtimoiy-madaniy holatidagi o'rnini baholashga tayyorligi, o'zini tuzatishga moyilligi, chunki san'at asariga baholovchi munosabat har doim undan ma'lum bir chetlanishni o'z ichiga oladi. , "yuqorida" ko'tarilayotgandek ko'rinish qobiliyati yuqori darajada mulohaza yuritishni talab qiladi. Yuqoridagi barcha mezonlarni birlashtirgan asos dunyoni idrok etish kategoriyasidir. Zero, inson san'at bilan muloqot jarayonida alohida obrazlar olamini emas, balki olamning yaxlit badiiy obrazini kashf etadi.

Musiqiy ta'lim samaradorligini o'rganishda eng to'g'ri bo'lgan pedagogik diagnostika usullarini ko'rib chiqing. O'quvchilarning qadriyat yo'nalishlarini o'rganish uchun, qoida tariqasida, savollar qo'llaniladi, ularga javoblarda musiqiy asarlarning badiiy qiymatini qanday tushunishlari, musiqiy tasvirning ta'sirining samaradorligi nimada ekanligini tushuntirish so'raladi.

References:

1. Anvarovna, K. D. (2022). Conducting music lessons in preschool educational institutions. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(3), 4-10.
2. FORMATION OF STUDENT AESTHETIC COMPETITION BY TEACHING THE WORKS OF RUSSIAN CLASSIC COMPOSERS IN MUSIC CULTURE CLASSES T Ismailov, D Karimova - Интернаука, 2021;
3. Karimova, D. A. (2022). MUSIQA DARSLARIDA BOLALAR MUSIQA TUYG 'USINI TAKOMILLASHTIRISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2), 288-294.
4. Karimova, D. A. (2021). Formation of student aesthetic competition by teaching the works of Russian classic composers in music culture classes. Молодой ученый, (17), 254-255.